

SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMENUHAN MAKANAN YANG SEHAT BAGI LANSIA MENGGUNAKAN PENGUKURAN ANTROPOMETRI DENGAN METODE *FUZZY* DAN *SMART* BERBASIS *ANDROID*

Rahma Surya Alam^{*1}, La Ode Muh. Golok Jaya², Adha Mashur Sajiah³

^{1,2,3} Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}rahmasuryaalamalam@gmail.com, ²laodemgj@gmail.com , ³adha.m.sajiah@gmail.com

Abstrak

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas, proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur lansia yang akan menimbulkan permasalahan terkait aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial. Dimana sering terjadi malnutrisi atau salah gizi, ketidakseimbangan antara mengkonsumsi makanan dengan asupan gizi yang di anjurkan sehingga tubuh lansia rentan terhadap penyakit. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *fuzzy* dan *SMART* untuk pengukuran Antropometri dan menganalisis unjuk kerja sistem dalam pemberian rekomendasi makanan yang tepat untuk pemenuhan gizi lansia sistem dapat mengetahui kebutuhan gizi bagi lansia dengan memasukkan berat badan dan tinggi badan yang menggunakan pengukuran Antropometri untuk mengetahui status gizi dengan metode *fuzzy*. Dari Pengujian dapat diperoleh bahwa hasil rekomendasi makanan yang lebih baik untuk pemenuhan gizi lansia dengan menggunakan metode pembobotan dan perangkingan dari nilai alternatif *SMART*.

Kata kunci; SPK, *Fuzzy* dan *SMART*, Antropometri, *Android*.

Abstract

Elderly is someone who had entered the age more than 60 years old. The aging process happened in the elderly because of the increasingly their age and even it can be problem in their life such as health, economic and social. Malnutrition after in the elderly because of the imbalance between consuming food and with the recommended nutritional so that the elderly body's easily of disease. The purpose of this study was to analyze the application of fuzzy and SMART for Anthropometric measurements and analyze the performance of the system in providing appropriate food recommendation for the fulfillment of elderly nutrition. The system could determine the need of the elderly by entering weight and height by using Anthropometry measurements to determine nutritional status with the fuzzy method. From the test it can be obtained that the results of better food recommendations for the fulfillment of the nutrition of the elderly by using method and grading method of the SMART value.

Keywords; Decision Support System, Anthropometry, Fuzzy And SMART, Android.

1. PENDAHULUAN

Lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur lansia yang akan menimbulkan permasalahan terkait aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial [1]. Para ahli teknologi mencoba membangun suatu sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan para ahli dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan yang dapat terjadi karena beberapa kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Sistem inilah yang dikenal dengan istilah sistem penunjang keputusan [2].

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam bidang kesehatan bertujuan untuk membantu pengguna atau lansia yang kesulitan menangani pola makan, dimana sistem penunjang keputusan digunakan untuk menentukan status gizi dan pemenuhan makanan sehat bagi lansia. Yang mana diketahui tubuh lansia rentan terhadap penyakit, dikarenakan terbatasnya pengetahuan lansia terhadap kebutuhan energi, gizi dan penentuan pola menu asupan makanan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan malnutrisi atau gizi salah [3].

Data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 menyebutkan bahwa penyakit yang banyak terjadi pada lansia yaitu penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, artritis, stoke, penyakit paru, obstruktif kronik (PPOK), dan diabetes miliitus. Dan yang mengakibatkan hal tersebut adalah asupan makan lansia yang tidak teratur [4].

Menurut Kemenkes Indonesia, pertambahan presentase penduduk lanjut usia diseluruh dunia dibandingkan kelompok usia lainnya cukup pesat yaitu sejak tahun 2013 sebesar 13,4%. Di Indonesia pada tahun 2013, jumlah lanjut usia sudah mencapai 22,250 juta jiwa atau 8,9% [5].

Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu lima tahun terakhir diketahui bahwa tahun 2015 terjadi peningkatan yakni 23% namun pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi penurunan hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya sasaran usila yang digunakan, dan sistem pencatatan laporan yang tidak update serta layanan kesehatan untuk lansia masih

sangat kurang [4].

Metode *Fuzzy* adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input kedalam suatu ruang output, mempunyai nilai continue yang mana metode *fuzzy* digunakan untuk menentukan status gizi lansia dengan parameter Antropometri yang digunakan meliputi: berat badan, dan tinggi badan. Sedangkan metode *SMART* (*Simple Multi-Attribute Rating Technique*) adalah teknik pembuatan keputusan multi-atribut ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif metode *SMART* parameternya adalah karbohidrat, protein, zat besi, vitamin, dan lemak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lansia

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *Aging Procces* atau proses penuaan merupakan siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya [1].

2.2 Sistem Penunjang Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat [6].

2.3 Metode *Fuzzy*

Fuzzy adalah suatu cabang ilmu *Artificial Intelligence*, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia sehingga diharapkan komputer dapat

melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan [7].

Ada tiga proses utama jika ingin mengimplementasikan *fuzzy logic* pada suatu perangkat, yaitu fuzzifikasi, evaluasi *rule*, dan defuzzifikasi.

1. *Fuzzification*, merupakan suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk tegas (*crisp*) menjadi *fuzzy* yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan *fuzzy* dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing.
2. *Interference System* (Evaluasi *Rule*), merupakan sebagai acuan untuk menjelaskan hubungan antara variable-variabel masukan dan keluaran yang mana variabel yang diproses dan yang dihasilkan berbentuk *fuzzy*. Untuk menjelaskan hubungan antara masukan dan keluaran biasanya menggunakan “*IF-THEN*”.
3. *Defuzzification*, merupakan proses perubahan variabel berbentuk *fuzzy* tersebut menjadi data-data pasti (*crisp*) yang dapat dikirimkan ke peralatan pengendalian. Pada representasi *linear*, pemetaan *input* ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai sebuah garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua keadaan himpunan *fuzzy linear*, yaitu *linear* naik dan *linear* turun adapun penjelasannya yaitu:

a. *Linear Naik*

Kenaikan himpunan dimulai pada nilai *domain* yang memiliki derajat keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai *domain* yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi yang disebut dengan representasi fungsi *linear* naik adapun rumus Persamaan 1.

$$\mu_{[x,a,b]} = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x-a)/(b-a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases} \quad (1)$$

Keterangan:

- nilai a = Nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol
- b = Nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu
- x = Input yang akan diubah ke dalam bilangan *fuzzy*

b. *Linear Turun*

Fungsi *linear* turun merupakan kebalikan dari fungsi *linear* naik. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah adapun rumus Persamaan 2.

$$\mu_{[x,a,b]} = \begin{cases} (b-x)/(b-a); & a \leq x \leq b \\ 0; & x \geq b \end{cases} \quad (2)$$

Keterangan:

- a = Nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu
- b = Nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol
- x = Nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan *fuzzy*

2.4 *Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART)*

Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977[8]. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting antara kriteria satu dengan kriteria lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik.

Proses permodelan SMART Edwards mendefinisikan ada sepuluh langkah dalam penyelesaian metode *SMART* adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi keputusan masalah. Pendefinisian masalah harus dilakukan untuk mencari akar masalah dan batasan-batasan yang ada. Keputusan seperti apa yang akan diambil harus didefinisikan terlebih dahulu, sehingga proses pengambilan keputusan dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Pendefinisian pembuat keputusan (*decision maker*) dilakukan agar pemberian nilai terhadap kriteria dapat sesuai dengan kepentingan kriteria tersebut terhadap alternatif.
2. Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan.
3. Mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan proses pengumpulan data.

4. Mengidentifikasi batasan kriteria yang relevan untuk penilaian alternatif. Kriteria perlu dibatasi dengan menghilangkan tujuan yang kurang penting. Edwards berpendapat bahwa tidak perlu memiliki daftar lengkap suatu tujuan.
5. Melakukan peringkat terhadap kedudukan kepentingan kriteria. Dalam hal ini dinilai cukup mudah dibandingkan dengan pengembangan bobot. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan bobot pada setiap kriteria. Karena bobot yang diberikan pada kriteria akan bergantung pada perankingan kriteria.
6. Memberi bobot pada setiap kriteria. Pemberian bobot diberikan dengan nilai yang dapat ditentukan oleh pengambil keputusan. Dalam hal ini akan dilakukan pembobotan yaitu berdasarkan kriteria yang dianggap paling penting dan berdasarkan kriteria yang dianggap paling tidak penting.
7. Menghitung normalisasi bobot kriteria. Bobot kriteria yang diperoleh akan dinormalkan dimana bobot setiap kriteria yang diperoleh akan dibagi dengan hasil jumlah setiap bobot kriteria. Normalisasi juga akan dilakukan berdasarkan kriteria yang paling penting dan kriteria yang paling tidak penting rumus Persamaan 3.

$$N_{wj} = \frac{W_j}{\sum_{n=1}^k W_n} \quad (3)$$

Keterangan:

- n_{wj} = Normalisasi bobot kriteria ke-j.
 - w_j = Bobot kriteria yang akan dihitung.
 - k = Jumlah kriteria.
 - W_n = Bobot kriteria ke-n.
8. Mengembangkan *single-attribute utilities* Tahap ini adalah memberikan suatu nilai pada semua kriteria untuk setiap alternatif. Dalam bidang ini seorang ahli memperkirakan nilai alternatif dalam skala 0 – 100. Dimana 0 sebagai nilai minimum dan 100 sebagai nilai maksimum rumus Persamaan 4:

$$u_{ij} = \frac{(Cout_i - C \min)}{(C \max - C \min)} 100 \quad (4)$$

Keterangan:

- u_{ij} = nilai utility alternatif i pada kriteria j.
 - C_{\max} = nilai sub kriteria maksimal.
 - C_{\min} = nilai sub kriteria minimal.
 - $Cout_i$ = nilai kriteria ke-i.
9. Menghitung penilaian/utilitas terhadap setiap alternatif. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan *SMART*.
 10. Memutuskan nilai utilitas dari setiap alternatif akan diperoleh pada langkah 9. Jika suatu alternatif tunggal yang akan dipilih, maka pilih alternatif dengan nilai utilitas terbesar. Setelah didapatkan hasil akhir dari Metode *SMART*.

2.5 Java

Java dikembangkan oleh perusahaan *Sun Microsystem*. Java adalah bahasa pemrograman objek yang multi *platform*. Java menurut definisi dari *Sun Microsystem* adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer *standalone* ataupun pada lingkungan jaringan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap hasil dan pembahasan dilakukan pembuatan program dan hasil uji coba program yang telah dirancang kemudian diimplementasikan dengan bahasa pemrograman java, uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah program dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan serta dilakukan sesuai dengan skenario uji coba.

3.1 Implementasi Tampilan Sistem

Implementasi rancangan antarmuka terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu:

1) Beranda Aplikasi

Menampilkan beranda aplikasi yang menampilkan menu-menu dalam aplikasi, dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Beranda Aplikasi Gizi Lansia

2) Menu Menghitung Status Gizi

Menampilkan menu hitung gizi yang berfungsi untuk menghitung nilai gizi dan mengetahui status gizi dari lansia, dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Interface Menu Pencarian

3) Menu Tentang

Implementasi dari desain form menu tentang, menampilkan menu tentang yang berisi biodata pembuat aplikasi gizi lansia dan petunjuk penggunaan aplikasi, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Interface Menu Tentang

3.2 Pengujian dengan Sistem

Pengujian sistem merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembuatan aplikasi. Pengujian berfungsi untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dibangun telah berjalan dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan cara memasukkan parameter berat badan dan tinggi badan lansia, kemudian melihat status gizi dan sistem akan memberi rekomendasi makanan.

- 1) Admin akan menginputkan berat badan dan tinggi badan dari lansia, kemudian akan menampilkan proses perhitungan dan status gizi dari lansia menekan proses untuk melihat hasil rekomendasi makanan. dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan Hitung Gizi

- 2) Setelah admin menginputkan berat badan dan tinggi badan kemudian menekan tombol lihat rekomendasi makanan, maka proses selanjutnya yaitu menampilkan list rekomendasi makanan. Berdasarkan inputan admin yaitu dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rekomendasi Makanan

Maka proses selanjutnya yaitu sistem akan menampilkan makanan yang harus dihindari oleh lansia. Dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Makanan baiknya di hindari lansia

a. Perhitungan *fuzzy* untuk Pengukuran Status Gizi

Seseorang lansia dengan berat badan 50 dan tinggi badan 150 cm ingin mengetahui status gizinya. Berikut merupakan langkah-langkahnya:

Sehingga diperoleh berat badan:

$$\mu_{ringan}(50) = \frac{55 - 50}{15} = 0,33$$

$$\mu_{normal}(50) = \frac{45 - 50}{10} = 0,5$$

$$\mu_{berat}(50) = 0$$

Sehingga diperoleh tinggi badan:

$$\mu_{rendah}(150) = \frac{165 - 150}{15} = 1$$

$$\mu_{normal}(150) = \frac{150 - 150}{15} = 0$$

$$\mu_{tinggi}(150) = 0$$

Fungsi Implikasi:

- [R1]: Jika berat badan ringan dan tinggi badan rendah maka status gizinya gizi normal.

$$\alpha\text{-predikat1} = \mu_{berat\ badan\ ringan} \cap \mu_{tinggi\ badan\ rendah}$$

$$= \min(\mu_{berat\ badan\ ringan}, \mu_{tinggi\ badan\ rendah})$$

$$= \min(0,33, 1) = 0,33$$

$$Z1 = 25 - 0,33 = 24,67$$

- [R4]: Jika berat badan normal dan tinggi badan rendah maka status gizinya gizi lebih.

$$\alpha\text{-predikat2} = \mu_{berat\ badan\ normal} \cap \mu_{tinggi\ badan\ rendah}$$

$$= \min(\mu_{berat\ badan\ normal}, \mu_{tinggi\ badan\ rendah})$$

$$= \min(0,5, 1) = 0,5$$

$$Z2 = 27 - 0,5 = 26,5$$

Defuzzifikasi:

$$Z = \frac{0,33 * 24,67 + 0,5 * 26,5}{0,33 + 0,5}$$

$$Z = \frac{21,3911}{0,83} = 25,772.$$

- Perhitungan *SMART* untuk Pemenuhan makanan lansia

- Menentukan perangkingan untuk pemenuhan makanan lansia

Tabel 1. Perangkingan Untuk Pemenuhan Makanan Lansia

No	Nilai Bobot	Keterangan
1	> = 80	Gizi lebih baik
2	> = 75	Gizi baik
3	> = 60	Gizi Cukup
4	> = 55	Kurangi Gizi
5	> = 35	Kurangi Gizi Lebih

- Menentukan Alternatif

Tabel 2. Alternatif

No	Alternatif
1	Gizi Sangat lebih
2	Gizi lebih
4	Normal
5	Gizi kurang
6	Gizi sangat kurang

- Menentukan kriteria

Tabel 3. Kriteria

No	Kriteria	Bobot
1	Karbohidrat	50%
2	Protein	20%
3	Zat besi	5%
4	Vitamin	5%
5	Lemak	20%

Tabel 4. Parameter Karbohidrat

No	Parameter Karbohidrat	Nilai
1	8 sendok makan Bubur Nasi 58g	100
2	1 iris tipis Roti tawar 50g	75
3	6 sendok makan Nasi Beras merah 32,5g	50
4	1 Buah (Apel,Pir,dan pisang) 14,9g	25
5	2 Buah Kentang 13,5g	10

Tabel 5. Parameter Protein (Ahli Gizi Indonesia, 2009)

No	Parameter Protein	Nilai
1.	1 Bungkus Tahu, Tempe 32,2g	100
2.	1 Gelas Susu 24g	75
3.	5 sendok Makan Nasi Putih 22g	50
4.	1 Ekor Ikan 20g	25
5.	3 Butir Telur 12,6g	10

Tabel 6. Parameter Zat Besi (Ahli Gizi Indonesia, 2009)

No	Parameter Zat Besi	Nilai
1	1 Ikat Bayam 6,43mg	100
2	1 Ikat Kangkung 2,3mg	75
3	3 potong Iris Kecil Daging Sapi 1mg	50
4	2 Buah Tomat 0,6mg	25
5	1 Buah Jagung 0,5mg	10

Tabel 7. Parameter Vitamin (Ahli Gizi Indonesia, 2009)

No	Parameter Vitamin	Nilai
1.	2 Buah Jeruk 52,3mg	100
2.	¼ Potong Buah Kol 50mg	75
3.	2 Iris Buah Pepaya 19mg	50
4.	1 ikat sawi 18mg	25
5.	1 buah Ubi jalar/Kayu 16mg	10

Tabel 8. Parameter Lemak (Ahli Gizi Indonesia, 2009)

No	Parameter Lemak	Nilai
1.	1 Mangkok Kelapa (santan) 33,49g	100
2.	¼ potong Coklat 31g	75
4.	1 buah Alpokat 15g	50
5.	1/4 Kacang 1,2g	25
6.	1/3 liter Minyak goreng 0,5g	10

4. Menentukan Normalisasi Tiap Kriteria

Tabel 9. Normalisasi Tiap Kriteria

No	Kriteria	Nilai Bobot	Nilai Total	Nilai Normalisasi
1.	Karbohidrat	50	100	50/100 =0,5%
2.	Protein	20	100	20/100 =0,2%
3.	Zat Besi	5	100	5/100 =0,05%
4.	Vitamin	5	100	5/100 =0,05%
5.	Lemak	20	100	20/100 =0,2%

5. Menentukan Nilai Kriteria disetiap alternatif

Tabel 10. Nilai Kriteria Disetiap Alternatif

No	Alternatif	Karbohidrat	Protein	Zat Besi	Vitamin	Lemak
1.	Gizi Sangat Kurang	100	75	100	100	100
2.	Gizi Kurang	75	100	100	50	50
3.	Normal	75	50	75	50	50
4.	Gizi Lebih	50	50	50	25	25
5.	Gizi Sangat Lebih	50	10	100	10	50

6. Mencari Nilai Utility

Tabel 11. Nilai Utility

No	Alternatif	Karbohidrat	Protein	Zat Besi	Vitamin	Lemak
1	Gizi Sangat Kurang	100	75	100	25	100
2	Gizi Kurang	75	100	100	50	75
3	Normal	75	50	75	50	50
4	Gizi Lebih	25	25	50	25	100
5	Gizi Sangat Lebih	50	10	100	10	50

7. Menentukan nilai Akhir dan Perangkingan dari Rekomendasi Makanan

Tabel 12. Nilai Akhir Dan Perangkingan Rekomendasi Makanan

No	Alternatif	Karbohidrat	Protein	Zat Besi	Vitamin	Lemak	Hasil rekomendasi	Ket. Setelah rekomendasi
-	Bobot	0,5	0,2	0,05	0,05	0,2	-	-
1	Gizi Sangat Kurang	100 x 0,5 =50	75 x 0,2 =15	100 x 0,05 =5	25 x 0,05 =1,25	100 x 0,2 =20	50+15+5+1,25+20=91,25	Gizi Lebih Baik
2	Gizi Kurang	75 x 0,5 =37,5	100 x 0,2 =20	100 x 0,05 =5	50 x 0,05 =2,5	50 x 0,2 =10	37,5+20+5+2,5+10=75	Gizi Baik
3	Normal	75 x 0,5 =37,5	50 x 0,2 =10	75 x 0,05 =3,75	50 x 0,05 =2,5	50 x 0,2 =10	37,5+10+3,75+2,5+10=63,75	Gizi Cukup
4	Gizi Lebih	50 x 0,5 =25	50 x 0,2 =10	50 x 0,05 =2,5	25 x 0,05 =1,25	25 x 0,2 =5	50+5+2,5+1,25+5=63,75	Kurang Gizi
5	Gizi Sangat Lebih	50 x 0,5 =25	10 x 0,2 =2	100 x 0,05 =5	10 x 0,05 =0,5	50 x 0,2 =10	25+2+5+0,5+10=42,5	Kurang Gizi lebih

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang dilakukan pada metode fuzzy

dan *SMART*, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Metode *fuzzy* dan *SMART* dapat diterapkan dalam sistem penunjang keputusan pemenuhan makanan yang sehat bagi lansia dengan menggunakan pengukuran Antropometri.
- 2) Pada sistem penunjang keputusan pemenuhan makanan yang sehat bagi lansia dengan menggunakan pengukuran Antropometri menghasilkan output rekomendasi yang tepat untuk pemenuhan gizi lansia, dengan menggunakan parameter berat badan dan tinggi badan.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pengembangan sistem pemenuhan makanan yang sehat bagi lansia untuk selanjutnya yaitu dapat memperluas penggunaannya terutama yang menderita penyakit dan masyarakat umum dan juga parameter yang digunakan di tambahkan umur dan riwayat penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fatmah, Pengertian Lanjut Usia. Erlangga : Jakarta, 2010.
- [2] Novida, L. "Sistem Pakar Diagnosa Kanker Serviks Menggunakan Metode Bayes". *Pelita Informatika Budi Darma*, Vol.IV No.3(ISSN :2301-942) 2017.
- [3] Ickhsan, M., Anggraini, D., Haryono, R., Sahir, S. H., & Rohminatin. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan Metode Weighted Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS). *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, vol. 5, no. 2, pp. 9–10, 2018.
- [4] Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Profil Kesehatan Sultra 2019 Kendari*. Retrieved from www.dinkes.sultraprov.go.id. [Accessed:23-Jan-2020].
- [5] Kemenkes RI. (2017). Analisis Lansia di Indonesia. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/lainlain/Analisis%20Lansia%20Indonesia%202020.pdf>. [Accessed: 20-Sep-2019].
- [6] Turban , Efraim & Aronson, Jay E. *Decision Support Systems and Intelligent Systems. 6th edition*. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 2001.
- [7] Aisyah. Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Konsumsi Makanan Berserat Pada Siswa SMK Negeri 6 Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- [8] Suryanto,. Safrizal, M. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Teladan dengan Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique). *Jurnal CoreIT*. 1(2), pp 25-29, 2015.